

मध्य एशिया की संस्कृत विद्वान : खंज़ारीफा बेगीज़ोवा

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13765709>

नेमातोव मुरातील्लो

ताशकंद राज्य प्राच्या विद्या विश्वविद्यालय,
ताशकंद, उज़्बेकिस्तान

मालूम है कि उज़्बेकिस्तान और भारत के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध काफी पुराने हैं। अब भी विभिन्न क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित हो रहे हैं। ऐसे संबंधों में दोनों देशों की भाषाएं सीखना जरूरी है। उज़्बेकिस्तान में 1947 से हिंदी पढ़ाई जाती है। आजकल उज़्बेकिस्तान में हिन्दी भाषा के शिक्षक बहुत हैं। इनमें खंज़ारीफा बेगीज़ोवा का नाम प्रमुख है।

उनका जन्म सन 1942 में हुआ था। प्रसिद्ध भारतविद्।

दिसंबर 1965 से जनवरी 1967 तक, उन्होंने भारत के गुजरात राज्य में एक तेल शोधन संयंत्र के निर्माण में अनुवादक के रूप में कार्य किया। उसी समय उन्होंने इस राज्य के बागवा नामक छोटे से नगर के स्कूल में भारतीयों के सुझाव पर खोले गए विशेष पाठ्यक्रम "रूसी भाषा" में शिक्षक के रूप में काम किया।

1969-1973 में, उन्होंने मॉस्को में यूएसएसआर एकेडमी ऑफ साइंसेज के इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज के स्नातक स्कूल में अध्ययन किया। अपने स्नातकोत्तर अध्ययन के दौरान उन्होंने अपने विषय से इंडोलॉजिस्ट के प्रथम अखिल-संघ सम्मेलन में भाग लिया। बाद में भी अपने करियर के दौरान, उन्होंने अपने विषय के साथ भारतीय अध्ययन को समर्पित कई सम्मेलनों में भाग लिया।

सन् 1974 में उन्होंने "हिंदी में अंग्रेजी से आयातित शब्दों की शाब्दिक और व्याकरणिक विशेषताएं" विषय पर पी.एच.डी की डिग्री प्राप्त की।

सन 1974 से उन्होंने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ उज़्बेकिस्तान के ओरिएंटल फैकल्टी के भारतीय भाषाशास्त्र विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम करना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति तक एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम किया।

उन्होंने भारत के दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों, हिंदी भाषा विशेषज्ञों, स्नातक छात्रों के एक समूह के साथ एक शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण के दौरान पूरे भारत से छात्रों को भारतीय संस्कृति, नृवंशविज्ञान, रीति-रिवाजों और परंपराओं से परिचित कराने के लिए दिसंबर-जनवरी में हैदराबाद, मद्रास, महाबलीपुरम, कांचीपुरम, बैंगलोर, मैसूर, मुंबई, औरंगाबाद, बनारस, जयपुर, उदयपुर, अजमेर और आगरा जैसे प्रमुख शहरों की यात्रा का दौरा किया।

वैज्ञानिक दिशा हिंदी भाषा की शब्दावली की समस्याओं और भारत की भाषाओं और मध्य एशिया की भाषाओं के बीच परस्पर क्रिया के परिणामों की समस्याओं से संबंधित है। उन्होंने रूसी, उज़्बेकी, हिंदी और अंग्रेजी में नृवंशविज्ञान और समाजभाषाविज्ञान से संबंधित 30 से अधिक वैज्ञानिक लेख प्रकाशित किए हैं, साथ ही कई शैक्षिक मैनुअल भी प्रकाशित किए हैं।

ह. बेगीज़ोवा पाठ्यपुस्तक "हिंदी पाठ्य पुस्तक" और "एथनोलिंग्विस्टिक्स का परिचय", " हिंदी पॉलीओग्राफी", "हिंदी में संस्कृत तत्व" जैसे नए वैकल्पिक विषयों के पाठ्यक्रम के लेखक हैं।

ह. बेगीज़ोवा ने मॉस्को में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान ओ. एफ. वोल्कोवा से संस्कृत सीखी। इसके अलावा, भारत में अपने प्रशिक्षण के दौरान उनकी मुलाकात दिल्ली में केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक डी.चतुर्वेदी से हुई और उन्होंने संस्कृत भाषा के बारे में अपना ज्ञान मजबूत किया।

फिलहाल, हालांकि वह सेवानिवृत्त हैं, लेकिन वह कई भारतीय शोधकर्ताओं को वैज्ञानिक और व्यावहारिक सलाह देकर मदद कर रही हैं।

संदर्भ सूची

1. Ўзбек ҳиндшунослигининг 60 йиллик тўйига махсус тўплам, Тошкент давлат шарқшунослик институти Жанубий Осиё тиллари кафедраси, 2007 (उज़्बेक इंडोलॉजी की 60वीं वर्षगांठ के लिए विशेष संग्रह, दक्षिण एशियाई भाषा विभाग, ताशकंद स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज, 2007)
2. <https://uza.uz>
3. <https://tsuos.uz>